

УДК 94(47); 008

Минченко Т.П.

ЭЛЛИНИЗМ ГРИГОРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ПОТЕМКИНА-ТАВРИЧЕСКОГО В СЕВАСТОПОЛЕ И В КРЫМУ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ «ГРЕЧЕСКОГО ПРОЕКТА»

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Европейский межуниверситетский института греческого языка,
православного богословия и культуры, г. Севастополь*

Аннотация. Целью статьи является представление философского концепта «Эллинизм» как развития греческой культуры и языка от античности до современности, а также исследование различных аспектов эллинизма и филэллинской деятельности Г. А. Потемкина.

В контексте «Греческого проекта», на основе применения концепта Эллинизм и кода греческого алфавита показаны различные направления и глубинные смыслы эллинской деятельности Г. А. Потемкина, в том числе значение предложенных им греческих названий городов Крыма.

Abstract. The purpose of the article is to present the philosophical concept of "Hellenism" as the development of Greek culture and language from antiquity to modern times, as well as to study various aspects of Hellenism and the philhellenic activity of G. Potemkin.

In the context of the "Greek Project", based on the application of the concept of Hellenism and the code of the Greek alphabet, various directions and deep meanings of the Hellenic activity of G. A. Potemkin are shown, including the meaning of the Greek names of the cities of Crimea proposed by him.

Ключевые слова: Эллинизм, Григорий Потемкин, Греческий проект, Код греческого алфавита, города Крыма

Keywords: Hellenism, Grigory Potemkin, Greek Project, Greek Alphabet Code, Crimean Cities

Исследование Эллинизма Григория Потемкина в Крыму проводится в рамках международного проекта Эллинизм, начавшегося в Сибирских Афинах в начале миллениума [10].

В условиях современного глубокого кризиса и трансформаций человека и общества обращение к потенциалу Эллинизма, направляющего на подлинное бытие, особенно актуально [7].

В 10-х годах XXI в. проект реализовывался в рамках гранта РФФ (проект № 15-18-10002) «Влияние античных идей на науку, культуру и образование современности». По итогам исследований было проведено несколько международных конференций в России и за рубежом, издана монография «Влияние эллинизма на науку, культуру и образование современности» на 3-х языках [1], сборники избранных трудов [13], учебные пособия [12:14] и другие издания.

Главная идея проекта - возвращение философского смысла термина «Эллинизм» - не как эпохи в истории восточного Средиземноморья, длившейся со времени смерти Александра Македонского до окончательного установления римского господства на этих территориях, а как греческой культуры разных периодов, повлиявшей на мировую культуру, в том числе правильного употребления

греческого языка, особенно не греками, а также исследование влияния Эллинизма в широком смысле слова на различные сферы современной культуры.

Одним из важнейших условий сохранности, преемственности и всемирного влияния эллинизма явилось создание греками системы хранения и передачи информации, теснейшим образом связанной с образовательными и научными институтами и ее распространение в планетарном масштабе.

Работа велась в тесном сотрудничестве с Греко-латинским кабинетом Ю.А. Шичалина, Международной ассоциацией греческой философии, Афинским национальным университетом имени Каподистрии, Олимпийским центром философии и образования и Европейским межуниверситетским институтом греческого языка, православного богословия и культуры.

В 2022 году в Крыму вышла книга-альбом «Греки. Крымская Эллада» [2], где также последовательно исследовалось влияние эллинизма, греческого языка и судьбы греков в Крыму с античных времен до современности.

Применяя код греческого алфавита Теологоса Симеофороса [11] мы извлекаем из греческих слов, текстов или мифов новые смыслы космогонических, богословских и философских знаний. Используя Код греческого алфавита, мы узнаем, что Эллин (ΕΛΛΗΝ) означает Светлый Разум. Независимо от того, где он родился или к какой нации или расе он принадлежит, светлый Разум-Интеллект (Λόγος-Noos) - это тот, кто чувствует близость к Свету и любит Истину. Поэтому не все греки - Эллины и есть Эллины - не греки. Другими словами, если грек - понятие этническое, то Эллин - духовное.

Одним из таких харизматичных Эллинов - не греков был Григорий Потёмкин, глубоко верующий православный человек, уникальный государственный деятель, создатель Черноморского военного флота и его первый главноначальствующий.

Рассмотрим основные аспекты его эллинизма, начиная с образования, получая которое Потемкин в совершенстве выучил греческий язык

После домашнего обучения, Смоленской духовной семинарии и Гимназия Императорского Московского университета (которую он закончил с золотой медалью) с 1755 по 1760 гг. Потемкин обучается в Московском университете, из которого был исключен за «нехождение в классы», а по факту за высмеивание немецкой профессуры. За время «нехождения в классы» Потемкин интенсивно занимался самообразованием, изучал историю, богословие и языки.

В целом он в совершенстве знал немецкий, французский, латынь, польский, церковнославянский и греческий языки. Древнегреческий язык Григорий Потемкин выучил самостоятельно, в университете этот язык не преподавался.

Глубокое изучение богатейшей истории и культуры Греции и ее влияния на мировую культуру имело следствием еще одну сторону эллинизма Потемкина - активное участие в Греческом проекте Екатерины II.

Замысел Екатерины II предполагал воссоздание Византии на ее исторических землях со столицей в Константинополе и полное сокрушение Османской империи, раздел её европейских территорий между Россией, Священной Римской империей и Венецианской республикой. Судя по их переписке [3; 5; 9], Григорий Потемкин выступает главным инициатором и вдохновителем идеи о создании Греческой империи.

Первоначально проект Екатерины II состоял из двух частей: «минимум» и «максимум». План-минимум предусматривал присоединение к территории России крепости Очаков и полосы земли между реками Буг и Днестр. Максимальная реализация проекта предполагала создание двух новых православных государств,

союзных России и вытеснение Порты из Европы. Потемкин настоял на дополнении «Греческого проекта» присоединением Крыма и освоением Новороссии.

В тот период не удалось исполнить максимально полный план «Греческого проекта» однако «задача-минимум» была реализована: в 1783 г. в состав России мирным путем вошел Крым.

8 (19) апреля 1783 г. был издан манифест Екатерины II «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу» [6].

Этому предшествовала длительная подготовительная работа. Начало этого процесса связано с подписанием в 1774 г. Кючук-Кайнарджийского мирного договора и назначением Григория Потемкина губернатором Новороссии.

В декабре 1782 г. в письме-меморандуме на имя Екатерины II Потемкин пишет: «Положите ж теперь, что Крым Ваш и, что нет уже сей бородавки на носу - вот вдруг положение границ прекрасно... Доверенность жителей в Новороссийской губернии будет тогда несомнительна. Мореплавание по Черному морю свободное. А то, извольте рассудить, что кораблям Вашим и выходить трудно, а входить еще труднее» [8, д. 591].

28 июня 1783 г. состоялось обнародование манифеста Екатерины II в ходе торжественной присяги крымской знати, принятой князем Потёмкиным на вершине скалы Ак-Кая под Карасубазаром (ныне г. Белогорск).

В целом присоединение бывшего Крымского ханства к России состоялось благодаря личному руководству Потемкина.

По завершению русско-турецкой войны 1788–1791 гг., согласно Ясскому мирному договору (в подготовке которого князь Потёмкин также принимал активное участие) к России были присоединены крепость Очаков и земли между реками Буг и Днестр.

Культурно-религиозная особенность русской экспансии заключалась в восприятии православных единоверцев как единой духовной общности. В политико-правовом отношении Российская империя исходила из права на помощь единоверцам и постепенное включение их в состав единого государства. Кроме того, продвижение на новые земли осуществлялось под влиянием новозаветной традиции, в отличие от ветхозаветной, не уничтожающей все на присоединенных землях, а наоборот, обустроивающей их.

В активном участии в изучении ресурсов присоединённых территорий и заботливом обустройстве населения проявляется еще одна грань эллинизма Григория Потемкина. Особенное участие он проявлял в обустройстве Крыма:

В 1784 г. появляются первые карты Крымского полуострова, планы и чертежи, на которых указывалось состояние дорог и мостов, крепостей и валов. С 1785 г. для Таврического наместничества печатались книги и "высочайшие узаконения" на татарском, турецком, арабском и персидском языках.

Князь Потемкин активно приглашал в Крым специалистов по садоводству, шелководству, лесному хозяйству, виноградарству и иным направлениям обустройства.

Очень важной была организаторская деятельность Потемкина по строительству новых и реконструкции старых городов, закреплению на Черном море, выходу к Средиземному морю. Государство оказывало существенную поддержку новым городам. Здесь за счет казны возводились многочисленные здания общественного назначения, жители освобождались от податей и, более того, получали ссуды на возведение жилых домов.

Отдельная история связана с греческими наименованиями городов Крыма и Новороссии, что показывает связь «Греческого проекта» не только с геополитическими планами второй половины XVIII в., но позволяет рассматривать идеи и деятельность Потемкина в более широком контексте Эллинизма, включающего давнюю предысторию и оказывающее влияние на современность. Ελληνισμός - греческая культура в ее высших проявлениях, греческий язык от начала его формирования до нашего времени, от античности, через Византию, до современности.

Потемкин основал города Херсон, Николаев, Севастополь и Екатеринослав (ныне Днепр). Порты в регионе стали базами для Черноморского флота.

1784 г. вышел Указ об устройстве крепостей в Екатеринославском наместничестве и Таврической области, среди которых Херсон, Кинбурн, Перекоп, Евпатория, Балаклава, Феодосия и другие. Необходимость основать «...крепость большую Севастополь, где ныне Ахтияр и где должны быть адмиралтейство, верфь для первого ранга кораблей, порт и военное поселение» около древнегреческого Херсонеса Таврического (Χερσόννησος - полуостров) стало частью политики русификации и восстановления исторических названий, проводимой Российской империей.

Предложенные Потемкиным греческие названия городов выражают сакральный смысл, связаны с культурой и историей Эллинизма, в том числе с событиями успешного объединения народов на солидарной основе:

Севастополь (Σεβαστούπολη) от Σεβαστός - «высокопочтимый, священный» и πόλη (полис)- «город»;

Евпатория (Ευπατορία) - в честь Понтийского царя Митридата VI Евпатора, который выручил жителей Керкинитиды (Κερκινίτις) при нападении скифов;

Феодосия (Θεοδοσία) Θεός+δώσει - «Богом данная»;

Николаев - Потёмкиным была заложена верфь, вокруг которой начал строиться город. В 1789 г. Потёмкин дал ему название Николаев в память о взятии русскими войсками крепости Очаков 6 декабря 1788 года — в день святителя Николая Мирликийского (Άγιος Νικόλαος);

Симферополь (Συμφεροῦπολη) - город, собирающий (людей). Название, данное в 1784 г. после присоединения, символизировало надежду на объединение различных народов, населяющих Крым, в одном городе. Это было частью «Греческого проекта», направленного на интеграцию новых территорий в состав империи.

Таким образом, можно выделить разнообразные аспекты Эллинизма Григория Потемкина - знание в совершенстве греческого языка, искренняя православная вера, ключевая роль в оформлении идеи «Греческого проекта» и его реализации, а также эллинские черты личности, о которых писала Екатерина II: «С прекрасным сердцем он соединял необыкновенно верное понимание вещей и редкое развитие ума. Виды его всегда были широки и возвышенны. Он был чрезвычайно человеколюбив, очень сведущ, удивительно любезен, а в голове его непрерывно возникали новые мысли. Никогда человек не обладал в такой степени, как он, даром остроумия и умения сказать «словцо» кстати. Его военные способности поразительно обрисовались в эту войну, потому что он ни разу не оплошал ни на море, ни на суше. Никто менее его не поддавался чужому влиянию, а сам он умел удивительно управлять другими. Одним словом, он был государственный человек как в совете, так и в исполнении. ... в нем было еще одно редкое качество, отличавшее его от всех

других людей: у него была смелость в сердце, смелость в уме, смелость в душе» [4, с. 610-611].

Источники и литература

1. Влияние эллинизма на науку, культуру и образование современности: коллективная монография / науч. ред. Т. П. Минченко. Томск. STT Publishing. 2016. 402 с.
2. Греки. Крымская Эллада / авт.-сост.: И. А. Шонус [и др.]. Симферополь, 2022. 288 с.
3. Екатерина II и Г.А. Потемкин: личная переписка 1769-1791 / ред. В. С Лопатин. М.: Наука, 989 с.
4. Екатерина II в переписке с Гриммом /ред. ак. Я.К. Грот. Санкт-Петербург. 1879. 787с.
5. Елисеева О. И. Переписка Екатерины II и Г. А. Потемкина периода второй русско-турецкой войны 1787–1791 гг. М., 1997.
6. Манифест Екатерины II «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу» // Полное собрание законов Российской империи. Том XXI. С 1781 по 1783. Санкт-Петербург. 1830. С. 897-898.
7. Минченко Т. П. Парадигма эллинизма и ее актуальность в современном мире // Парадигмы истории и общественного развития: сборник научных трудов / СевГУ; под общ. ред. Е. Н. Максимовой. Севастополь, 2023. С.20-26.
8. Потемкин Г.А. - Екатерине II Письмо--меморандум [до 14 декабря 1782] // АВПРИ. Ф. 5. Оп. 5/1. Д. 591. Ч. 1. Л. 105--106 об.
9. Стегний П. В. Еще раз о греческом проекте Екатерины II. Новые документы из АВПРИ МИД России // Новая и новейшая история. 2002. № 4. С. 110–118.
10. Эллинизм: культура, традиции и язык в российской государственности и в социуме Сибири: сборник материалов I Международной научно-практической конференции (г. Томск, 30-31 октября 2009 г.). Томск: Издательство Томского университета, 2010. 327 с.
11. Σημαιοφόρος Θ. Το Ελληνικόν Αλφάβητον Αποκαλύπτεται, Εκδόσεις: ΡΑΜΑΦΑ, 1995.
12. Τυράσκη Φ. Φύση, Τέχνη και Υποσυνείδητα Μηνύματα - Α' μέρος, Εκδόσεις; Νάξιος 2020
13. The influence of Hellenism on contemporary science, culture and education / Ed. by T.P. Minchenko. London. 2019. 140 p.
14. Tyraski F. Nature, Art and Subconscious Messages. Part A', Naxios Publications, Athens, 2020.